

of monthly climate observations and associated high-resolution grids." *International Journal of Climatology*, 25(6), 693–712.

8. Umirzakov G., Raxmonov K., Omonov N. Meteorologik va gidrologik qurg'oqchiliklar orasidagi bog'lanishni statistik baholash // *Gidrometeorologiya va atrof-muhit monitoringi* №4. 2021. – B. 52-63

9. Umirzakov G., Remesan R., Rakhmonov K., Mujumdar S., Omonov N. Forecasting hydrological drought by meteorological drought indices in chirchik river basin // *Iqlim o'zgarishi sharoitida gidrometeorologik tadqiqotlar: Dolzarb muammolarva ularning yechimlari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi*. – Toshkent: 3-4 iyun 2022 y. – B. 92-96.

10. Umirzakov G., Omonov N. Iqlim o'zgarishi sharoitida meteorologik qurg'oqchiliklar takrorlanishini baholash // *Geografik tadqiqotlar: "innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari"* mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Toshkent: 15-16 aprel 2022 y. – B. 546-550

11. CRU TS Version 4.06. URL: https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/cru_ts_4.06

Кодирова Г.М., Турғунов Д.М.

Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон

E-mail: gulnozakazimovna@mail.ru, turgunovd1987@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20234382>

ҚАШҚАДАРЁ ДАРЁСИ ҲАВЗАСИДА ГИДРОЛОГИК ҚУРҒОҚЧИЛИК ДИНАМИКАСИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ

Аннотация. Мақолада асосий эътибор Қашқадарё дарёси ҳавзасида гидрологик қурғоқчилик динамикаси ва унинг оқибатларини баҳолашга қаратилган. Тадқиқот давомида Қашқадарё ҳавзасида табиий гидрологик режими сақланиб қолган 7 та тоғ дарёлари танлаб олинди. Дарёларда кузатишган ўртача ойлик сув сарфлари асосида ҳисобланган оқимнинг модуль коэффициентини (K_i) ҳамда стандартлаштирилган оқим индекси (SSI) ёрдамида гидрологик қурғоқчилик баҳоланди. Шунингдек, дарёлар оқимнинг модуль коэффициентига мос равишда қурғоқчилик таснифи тузилди.

Калит сўзлар: гидрологик қурғоқчилик, оқим модуль коэффициентини, стандартлаштирилган оқим индекси (SSI), стандартлаштирилган ёгин индекси (SPI).

Кодирова Г.М., Турғунов Д.М.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан

E-mail: gulnozakazimovna@mail.ru, turgunovd1987@gmail.com

ДИНАМИКА ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАСУХИ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ В БАССЕЙНЕ РЕКИ КАШКАДАРЬЯ

Аннотация. В статье основное внимание уделено оценке динамики гидрологической засухи и связанных с ней последствий в бассейне реки Кашкадарья. В ходе исследования были отобраны 7 горных рек данного бассейна, характеризующихся сохранением естественного гидрологического режима. Оценка гидрологической засухи проводилась на основе коэффициента модуля стока (K_i), рассчитанного по данным средних месячных расходов воды в реках, а также с применением стандартизованного индекса стока (SSI). Кроме того, на основе значений коэффициента модуля стока была разработана классификация степени засушливости рек.

Ключевые слова: гидрологическая засуха, коэффициент модуля стока, стандартизованный индекс стока (SSI), стандартизованный индекс осадков (SPI).

Kodirova G.M., Turgunov D.M.

Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan

E-mail: turgunovd1987@gmail.com, gulnozakazimovna@mail.ru

DYNAMICS OF HYDROLOGICAL DROUGHT AND ITS CONSEQUENCES IN THE KASHKADARYA RIVER BASIN

Abstract. The article mainly focuses on assessing the dynamics of hydrological drought and its related impacts in the Qashqadaryo River Basin basin. During the study, seven mountain rivers within

this basin, characterized by the preservation of their natural hydrological regime, were selected. The assessment of hydrological drought was carried out based on the streamflow modulus coefficient (Ki), calculated using data on the mean monthly river discharge, as well as by applying the Standardized Streamflow Index (SSI). In addition, a classification of river drought severity was developed on the basis of the streamflow modulus coefficient values.

Keywords: hydrological drought, streamflow modulus coefficient, Standardized Streamflow Index (SSI), Standardized Precipitation Index (SPI)

Кириш. Иқлим ўзгариши оқибатида, ҳозирги кунда жаҳонда, сув ресурслари тақчиллиги йилдан-йилга ортиб бормоқда. Бу борада БМТнинг сув ресурсларининг ҳолати ҳақидаги маърузасида қайд этилганидек, “... бугунги кунда 3,6 миллиард киши йил давомида камида бир ой кузатиладиган сув ресурслари тақчил бўлган худудларда яшайдилар. 2050 йилга бориб, аҳоли сони яна ортади ва ушбу кўрсаткич 4,8-5,7 миллиард кишига етиши мумкин”.¹ Табиийки, бундай салбий ҳолат гидрологик қурғоқчилик кузатилган йилларда янада тифизлашади ва мазкур гидрологик жараёни иқлимий омилларга боғлиқ ҳолда чуқурроқ ўрганишни тақозо этади.

Гидрологик қурғоқчилик – бу дарёлар, кўллар, сув омборлари ҳамда ер ости сувларининг узоқ муддат давомида меъёрдан паст даражада бўлиши билан тавсифланадиган табиий жараёндир. Ушбу турдаги қурғоқчилик сув ресурсларининг камайиши билан боғлиқ бўлиб, у жамият ва иқтисодиётга сезиларли таъсир кўрсатади.

Гидрологик қурғоқчиликни илмий жиҳатдан ўрганиш XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб жадаллашди. Ушбу йўналишда кўплаб олимлар сув ресурсларининг камайиши, дарё оқимларининг ўзгариши ҳамда иқлим омилларининг таъсирини таҳлил қилганлар. Гидрологик қурғоқчилик тушунчасини тизимли равишда ривожлантиришда А. Wilhite Donald ва Н. Glantz Michael каби олимлар муҳим ҳисса кўшган [3]. Улар қурғоқчиликни фақат ёғингарчилик билан эмас, балки сув ресурслари тизими орқали баҳолаш зарурлигини асослаб берган. Сўнгги йилларда иқлим ўзгариши шароитида гидрологик қурғоқчилик ҳолатларининг тез-тез такрорланиши ва уларнинг кучайиши кузатилмоқда. Бу эса сув ресурсларининг камайиши, қишлоқ хўжалиги ҳосилдорлигининг пасайиши ва экологик мувозанатнинг бузилишига олиб келмоқда. Шу боис гидрологик қурғоқчиликни илмий асосда ўрганиш, унинг динамикасини баҳолаш ва прогноزلаш масалалари **долзарб** аҳамият касб этади.

Мазкур тадқиқотнинг асосий **мақсади** Қашқадарё дарёси ҳавзасида гидрологик қурғоқчиликни аниқлаш, унинг динамикасини баҳолаш ҳамда оқимнинг модуль коэффициентини асосида гидрологик қурғоқчиликни таснифлашдан иборат.

Ишда **тадқиқот объекти** сифатида Қашқадарё дарёси ҳавзасининг Қашқадарё-Варганза, Жиннидарё-Джауз, Оқдарё-Хисорак, Танхоздарё-Каттаган, Яккабоғдарё-Татар, Кичик Ўрадарё-Гумбулок, Катта Ўрадарё-Бозортепа дарёлари ва улардаги гидрологик постлар танланди.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Ишда дастлаб, тадқиқот объекти сифатида танлаб олинган дарёларда кузатилган ўртача ойлик сув сарфлари маълумотлари асосида стандартлаштирилган оқим индекси (SSI) ҳисобланди. Бунда SSI ҳамда стандартлаштирилган ёғин индекси (SPI) гамма-функциялари бир хиллигини инобатга олиб, куйидаги ҳисоблаш ифодасидан фойдаланилди [8]:

$$SPI = \pm \frac{t - (c_2 t + c_1) + c_0}{[(d_3 t + d_2)t + d_1]t + 1}, \quad (1)$$

бу ерда: $t = \sqrt{\ln \left(\frac{1}{|(c - H(x))^2|} \right)}$ ($0 < H(x) \leq 0,5$ бўлганда $c=0$; $0,5 < H(x) < 1$ бўлганда $c=1$);
 $H(x) = q + (1 - q)G(x)$ – ёғинларнинг кумулятив эҳтимоллиги,

¹ Всемирный доклад Организации Объединенных Наций о состоянии водных ресурсов, 22 марта 2018 года

q – ноль ёғингарчилик эҳтимоллиги; $G(x)$ – гамма-функция; $c_0=2,5155$, $c_1=0,8028$, $c_2=0,0203$, $d_1=1,4327$, $d_2=0,1892$, $d_3=0,0013$.

SPI индекси 1993 йилда таклиф қилинган бўлиб [2], Жаҳон Метеорология Ташкилоти (WMO) томонидан муайян вақт оралиқларида намланиш даражасини ифодалаш учун тавсия этилган индекслардан биридир [5].

Ишнинг кейинги босқичида гидрологик ҳолатни янада аниқроқ ифодалаш учун дарёлар оқимининг модуль коэффиценти (K_i) ҳисобланди. Сўнг стандартлаштирилган оқим индекси (SSI) ва оқимнинг модуль коэффицентининг (K_i) йилларо ўзгариши ўрганилди (1-расм).

1-расм. Стандартлаштирилган оқим индекси (SSI) ва оқимнинг модуль коэффицентининг (K_i) йилларо ўзгариши: а) Кичик Ўрадәр – Гумбулок к.; б) Танхоздарё – Каттаган к.

Юқоридаги графиклардан кўришиб турибдики, оқимга мос равишда SSI ўзгармоқда. Гидрологик қурғоқчиликни таснифлаш мақсадида ўрганилаётган дарёлар оқими учун ҳисобланган SSI ва K_i қийматлари Жаҳон метеорологик ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган SPI таснифи билан таққосланди.

1-жадвал

Стандартлаштирилган оқим индекси (SSI) ва оқимнинг модуль коэффицентининг (K_i) экстремал қийматлари

Г.р.	Дарё-пункт	Қурғоқчилик таснифлари													
		I		II		III		IV		V		VI		VII	
		SSI	K_i	SSI	K_i	SSI	K_i	SSI	K_i	SSI	K_i	SSI	K_i	SSI	K_i
1	Қашқадарё – Варганза қ.	3,41	3,14	1,99/ 1,5	1,83/ 1,58	1,33/ 1	1,51/ 1,35	0,98/ -0,99	1,34/ 0,65	-1,08/ -1,39	0,63/ 0,55	-1,62	0,5	-2/ -2,73	0,42/ 0,29
2	Жиннидарё – Джауз қ.	2,2	2,24	1,94/ 1,53	2,05/ 1,76	1,12/ 1,02	1,5/ 1,45	0,98/ -0,9	1,42/ 0,59	-1,07/ -1,25	0,54/ 0,49	-1,86/ -1,93	0,34/ 0,33	-2,13/ -2,42	0,37
3	Оқдарё – Хисорак қ.	-	-	1,63/ 1,59	1,47/ 1,46	1,43/ 1,17	1,4/ 1,32	0,95/ -0,88	1,25/ 0,76	-1,03/ -1,42	0,73/ 0,65	-1,5/ -1,85	0,63/ 0,57	-2,46	0,46
4	Танхоздарё – Каттаган қ.	2,38/ 2,02	1,96/ 1,67	1,7/ 1,67	1,4/ 1,38	1,42/ 1,04	1,17/ 0,86	0,98/ 0,3	0,81/ 0,25	-	-	-	-	-	-
5	Яккабоғдарё – Татар қ.	-	-	1,95/ 1,5	3,49/ 2,68	1,49/ 1	2,66/ 1,79	0,99/ 0,37	1,77/ 0,66	-	-	-	-	-	-
6	Кичик Ўрадәр Гумбулок қ.	3,7/ 2,31	1,01/ 0,63	1,61/ 1,5	0,44/ 0,41	1,47/ 1,03	0,4/ 0,28	0,95/ 0,22	0,26/ 0,06	-	-	-	-	-	-
7	Катта Ўрадәр Бозортепа қ.	2,61/ 2,08	4,43/ 3,52	1,76/ 1,52	2,98/ 2,57	1,45/ 1,03	2,45/ 1,74	-	-	-	-	-	-	-	-

Изоҳ: 1. Суратда – SSI ва K_i максимал қийматлари, махражда – минимал қийматлари. 2. I – экстремал нам ($2,0 \leq SPI$); II – жуда нам ($1,5 \leq SPI \leq 1,99$); III – ўртача нам ($1,0 \leq SPI \leq 1,49$); IV – нормага яқин ($-0,99 \leq SPI \leq 0,99$); V – ўртача қуруқ ($-1,0 \leq SPI \leq -1,49$); VI – қаттиқ қуруқ ($-1,5 \leq SPI \leq -1,99$); VII – экстремал қуруқ ($SPI \leq -2,0$).

Ю.С. Ковалёв ва Д.М. Турғуновларнинг тадқиқотларида дарёларнинг сувлилик даражаси оқимнинг модуль коэффиценти ёрдамида 7 та гуруҳга ажратилган. Ушбу таснифга асосланган ҳолда гидрологик қурғоқчилик SSI қийматлари асосида қуйидагича таснифланди:

- 1) ўта (халокатли) кўп сувли йиллар ($2,0 \leq SSI$);
- 2) кўп сувли йиллар ($1,5 \leq SSI \leq 1,99$);
- 3) жуда кўп сувли йиллар ($1,0 \leq SSI \leq 1,49$);
- 4) ўртача сувли йиллар ($-0,99 \leq SSI \leq 0,99$);
- 5) кам сувли йиллар ($-1,0 \leq SSI \leq -1,49$);
- 6) чуқурлашган кам сувли йиллар ($-1,5 \leq SSI \leq -1,99$);
- 7) ўта (халокатли) кам сувли йиллар ($SSI \leq -2,0$).

Юқоридаги таснифлаш мезонлари асосида Қашқадарё ҳавзаси дарёлари учун ҳисобланган SSI ёрдамида экстремал сувли йиллар аниқланди (2-жадвал).

2-жадвал

Экстремал сувли йиллар жадвали

Кам сувли йиллар	Қашқадарё ҳавзаси							Кўп сувли йиллар
	1	2	3	4	5	6	7	
Ўта (халокатли) кам сувли йиллар $SSI \leq -2,0$	3	2	1	-	-	-	-	Ўта (халокатли) кўп сувли йиллар $2,0 \leq SSI$
	1	1	-	2	-	5	2	
Чуқурлашган кам сувли йиллар $-1,5 \leq SSI \leq -1,99$	1	3	2	-	-	-	-	Кўп сувли йиллар $1,5 \leq SSI \leq 1,99$
	5	7	2	2	5	3	6	
Кам сувли йиллар $-1,0 \leq SSI \leq -1,49$	12	4	4	-	-	-	-	Жуда кўп сувли йиллар $1,0 \leq SSI \leq 1,49$
	9	3	4	10	42	10	17	
Жами	16	9	7	-	-	-	-	Жами
	15	11	6	14	47	18	25	
Умумий кузатиш йилларига нисбатан, %	51,6	45	53,8	-	-	-	-	Умумий кузатиш йилларига нисбатан, %
	48,4	55	46,2	100	100	100	100	
Ўртача сувли йиллар $-0,99 \leq SSI \leq 0,99$	65	53	26	25	46	30	-	Ўртача сувли йиллар $-0,99 \leq SSI \leq 0,99$
Ҳаммаси	96	73	39	39	93	48	25	Ҳаммаси

Изоҳ: 1 – Қашқадарё-Варганза (1927-2023 йй.), 2-Жиннидарё-Джауз (1950-2023 йй.), 3-Оқдарё-Хисорак (1984-2023 йй.), 4-Танхоздарё-Каттаган (1985-2023 йй.), 5-Яккабоғдарё-Татар (1931-2023 йй.), 6-Кичик Ўрадарё-Гумбулоқ (1976-2023 йй.), 7-Катта Ўрадарё-Бозортепа (1970-2023 йй.).

Хулоса. Ҳавзанинг юқори қисмида жойлашган Қашқадарё-Варганза ва Оқдарё-Хисорак пунктларида гидрологик қурғоқчиликнинг кузатилиш эҳтимоли энг юқори. Хусусан, Варганза пунктида жами кузатув йилларининг 51,6%, Хисорак пунктида эса 53,8% ҳолатда турли даражадаги қурғоқчилик йиллари қайд этилган. Бу мазкур дарёлар оқимининг иқлим ўзгариши ва ёғингарчилик миқдорига ўта сезувчанлигидан далолат беради.

Ўта (халокатли) кам сувли йиллар асосан Варганза (3 марта) ва Жиннидарё-Джауз (2 марта) пунктларида кузатилган. Бу йилларда дарё оқими кўп йиллик меъёрдан кескин камайган. Чуқурлашган кам сувли йиллар сони бўйича Джауз (3 марта) пункти етакчилик қилади. Кам сувли йиллар Варганза пунктига тўғри келган бўлиб, бундай ҳолат 12 марта такрорланган, бу эса ўз навбатида худудда сув ресурсларининг танқислиги тез-тез содир бўлишини кўрсатади.

Яккабоғдарё-Татар, Кичик Ўрадарё-Гумбулоқ, Катта Ўрадарё-Бозортепа пунктларида қурғоқчилик кузатилмаган. Бу мазкур тоғ дарёларининг қор-музликка асосланган барқарор оқимга эга экани ва антропоген таъсирнинг нисбатан камлиги билан изоҳланади.

Оқимнинг модуль коэффициенти (K_i) ва SSI индекси ўртасидаги мутаносиблик шуни англатадики Қашқадарё ҳавзасида гидрологик қурғоқчилик динамикаси нотекис тақсимланган, ҳавзанинг тоғли худудларида қурғоқчилик хавфи юқори бўлса, тоғ олди қисмида бунинг акси кузатилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Bobée, B., and Ashkar, F. (1991). Gamma family and derived distributions applied in hydrology, Water Resources Publications, Littleton, CO.

2. McKee, T. B. N., Doesken, J., and Kleist, J. (1993). “The relationship of drought frequency and duration to time scales.” Proc., Eighth Conf. on Applied Climatology, American Meteorological Society, Boston, MA, 179–184.

3. Wilhite D. A., Glantz M. H. Understanding the Drought Phenomenon: The Role of Definitions // Water International. – 1985. – Vol. 10. – P. 111–120. 4

4. Wilhite, D. A. (1993). Drought assessment, management and planning: Theory and case studies, Kluwer, Boston.

5. World Meteorological Organization. Standardized Precipitation Index User Guide. – Geneva: WMO, 2012. – 24 p.

6. Zelenhasic, E., and Salvai, A. (1987). “A method of streamflow drought analysis.” Water Resour. Res., 23(1), 156–168.

7. Свобода М., Хайес М., Вуд Д. Руководство для пользователей стандартизированного индекса осадков. - ВМО, Женева, 2012 (1090). - P. 36.

8. Уткузова Д.Н., Вильфанд Р.М., Хан В.М., Ганиева Е.С. Синоптический анализ экстремальной засушливости и увлаженности на территории Российской Федерации // Биосфера. – 2015. – Т. 7, № 1. – С. 50–60.

Ёкубов У.М.¹, Холматжанов Б.М.²

^{1,2}Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,

²Гидрометеорология илмий-таъқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистон,

E-mail: uyoyubov131@gmail.com

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ТОҒОЛДИ ХУДУДИНИНГ ИҚЛИМИЙ ТАВСИФИ

Аннотация: Қашқадарё вилоятида жойлашган метеорология станцияларида 2009-2018 йилларда қайд этилган ҳаво ҳарорати ва намлиги, булутли ва қуёшли кунлар, атмосфера ёгинлари миқдори, шамол тезлиги ва йўналиши тўғрисидаги муҳим кузатув маълумотларини статистик қайта ишлаш асосида вилоят тоғолди худудининг иқлимий шaroитлари баҳоланган.

Калим сўзлар: ҳаво ҳарорати, ҳаво намлиги, булутли кунлар, қуёшли кунлар, атмосфера ёгинлари, шамол тезлиги ва йўналиши.

Ёкубов У.М.¹, Холматжанов Б.М.²

^{1,2}Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

²Научно-исследовательский гидрометеорологический институт, Ташкент, Узбекистан,

Email: uyoyubov131@gmail.com

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. Оценка климатических условий предгорье зоны региона проводилась на основе статистической обработки данных многолетних наблюдений за температурой и влажностью воздуха, пасмурными и солнечными днями, количеством атмосферных осадков, скоростью и направлением ветра, зарегистрированных на метеорологических станциях, расположенных на территории Кашкадарьинской области в 2009-2018 годах.

Ключевые слова: температура воздуха, влажность воздуха, облачные дни, солнечные дни, атмосферные осадки, скорость и направление ветра.

Yokubov U.M.¹, Kholmatjanov B.M.²

^{1,2}National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,

²Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan, uyoyubov131@gmail.com

CLIMATIC DESCRIPTION OF THE FOOTHILL ZONE OF KASHKADARYA REGION

Abstract. The climatic conditions of the mountainside region of the region were assessed based on statistical processing of long-term observation data on air temperature and humidity, cloudy and sunny days, amount of atmospheric precipitation, wind speed and direction recorded at meteorological stations located in the Kashkadarya region in 2009-2018.